

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE KÖPPEN NO ESTADO DO ACRE

Wesley da Silva Uchoa¹, José Epitácio dos Santos Neto², Emanuel Moraes de Souza³, Debora Menezes dos Santos⁴, Noeme Carneiro Soares⁵, Jefferson Vieira José⁶

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, Km 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000, ¹wesley.uchoa@sou.ufac.br; ²jose.epitacio@sou.ufac.br; ³emanuel.souza@sou.ufac.br; ⁴menesesdebora654@gmail.com; ⁵noeme.soares@sou.ufac.br; ⁶jefferson.jose@ufac.br

Resumo

O clima refere-se às médias das condições atmosféricas em uma área específica, influenciando especialmente a agricultura. O objetivo deste trabalho foi classificar o clima do Estado do Acre. Os dados climáticos dos 22 municípios acreanos foram obtidos do banco de dados de Xavier, entre os anos de 1991 a 2020. A classificação foi realizada com base nos critérios estabelecidos pela classificação climática de Köppen, utilizando-se seis parâmetros distintos: (I) precipitação pluvial média anual, (II) temperatura média anual, (III) temperatura média do mês mais quente, (IV) temperatura média do mês mais frio, (V) precipitação pluvial máxima de verão e inverno, e (VI) meses de maior e menor precipitação pluvial. Os resultados mostram três tipos climáticos, sendo eles, Aw (Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba e Plácido de Castro), Af (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Rodrigues Alves) e Am (demais cidades).

Palavras-chave — Clima, Tempo, Municípios, Parâmetros, Temperatura .

Abstract

Climate refers to the average atmospheric conditions in a specific area, especially influencing agriculture. The objective of this work was to classify the climate of the state of Acre. The climate data for the 22 municipalities in Acre were obtained from the Xavier database, between the years 1991 and 2020. The classification was carried out based on the criteria established by the Köppen climate classification, using six different parameters: (I) average annual rainfall, (II) average annual temperature, (III) average temperature of the hottest month, (IV) average

temperature of the coldest month, (V) maximum summer and winter rainfall, and (VI) months of highest and lowest rainfall. The results show three climatic types, namely Aw (Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba and Plácido de Castro), Af (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter and Rodrigues Alves) and Am (other cities).

Keywords— *Climate, Time, Counties, Parameters, Temperature.*

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o método de classificação climática de Köppen é amplamente preferido, especialmente devido à sua consideração para diversas áreas, incluindo agricultura, planejamento urbano, e conservação ambiental e à sua menor complexidade na determinação dos períodos úmidos e secos [1].

Os sistemas de classificação climática desempenham um papel crucial, pois permitem a análise e definição dos climas, considerando diversos elementos climáticos simultaneamente. Isso facilita a troca de informações e análises posteriores para uma variedade de objetivos [2].

A Classificação de Köppen é fundamentada na quantidade e dispersão das chuvas, além da variação na temperatura ao longo do ano e dos meses. Esses dados de temperatura e precipitação são a base para identificar os diferentes tipos de clima. Ao longo do tempo, outras adaptações foram feitas por autores como [3], simplificando as chaves classificatórias.

A compreensão dos padrões climáticos é essencial [4] destacaram a relevância contínua de Köppen na climatologia, especialmente no Brasil, onde permanece como o sistema mais utilizado há mais de 140 anos.

No Estado do Acre, devido ao seu relevo depressões na maior parte do território, posição geográfica e as poucas diferenças de influências de massas de ar, constata-se com pouca diversidade climática [5,6].

A variabilidade climática desempenha um papel crucial em diversos setores, abrangendo economia, pecuária, engenharia e produção de energia. Tais mudanças podem afetar significativamente os sistemas agrícolas regionais, acarretando consequências sérias para a produção de alimentos [7].

O conhecimento das condições climáticas de uma região é essencial para organizar estratégias visando o manejo adequado dos recursos naturais, isso possibilita o planejamento direcionado à busca de um desenvolvimento sustentável e à implementação de práticas agrícolas que sejam viáveis e seguras para o meio ambiente, promovendo assim uma produtividade sustentável, de acordo com [8].

O estudo visa fornecer conhecimento sobre as características climáticas pelo método de Köppen nos 22 municípios do Estado do Acre.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os dados climáticos foram coletados para 22 sedes municipais do Estado do Acre, utilizando informações de precipitação pluvial e temperatura do ar, Figura 1.

Figura 1 . Localização da área de estudo

Os dados de precipitação pluvial e temperatura do ar foram obtidos a partir de séries temporais com mais de 30 anos (1991 a 2020), coletados do banco de dados de [9]. Para cada cidade selecionada, foram determinados os seguintes parâmetros: (I) precipitação pluvial média anual, (II) temperatura média anual, (III) temperatura média do mês mais quente, (IV) temperatura média do mês mais frio, (V) precipitação pluvial máxima de verão e de inverno e (VI) mês de maior e menor precipitação pluvial.

A classificação climática de Köppen [10] foi utilizada para categorizar os climas das cidades estudadas. Para isso, foi desenvolvida uma função em R para classificar automaticamente o clima de cada cidade. A função considerou a latitude e os padrões dos parâmetros de precipitação e temperatura ao longo do ano. Na Tabela 1 são apresentadas as condições específicas para as categorias Af, Am e Aw da classificação de Köppen.

Tabela 1. Descrição dos símbolos do esquema de classificação climática de Köppen

Classe Köppen	Descrição	Precipitação pluvial (mm)	Temperatura do ar (°C)
Af	Tropical Úmido	Média mensal superior a 60 mm	
Am	Monções Tropicais	Precipitação no mês mais seco é pelo menos 25% da precipitação do mês mais úmido	Média mensal superior a 18°C em todos os meses
Aw	Savana Tropical	Mês mais seco tem menos de 60 mm de precipitação	

O método utilizado para desenvolver a função de classificação climática foi baseado na literatura [11]. Além disso, foram consultadas e adaptadas rotinas de cálculo disponíveis em um repositório público, acessível em <https://github.com/AlexandreCandidoXavier/>. As adaptações foram feitas com o auxílio de Inteligência Artificial para garantir a precisão e adequação da função.

As médias sazonais de precipitação e temperatura foram calculadas para cada cidade, permitindo uma avaliação detalhada dos padrões

climáticos ao longo do ano. Foi dividido o ano em quatro períodos sazonais mensais: Verão (dezembro, janeiro e fevereiro), Outono (março, abril e maio), Inverno (junho, julho e agosto) e Primavera (setembro, outubro e novembro).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da precipitação pluvial média sazonal e anual nos municípios do Estado do Acre revela padrões para compreender o clima da região, Tabela 2.

Tabela 2 – Precipitação pluvial médias sazonais e anuais (em mm) nos municípios do Estado do Acre.

Município	Precipitação Pluvial - mm			
	DJF	MAM	JJA	SON
Acrelândia	279,3	196,1	32,4	157,3
Assis Brasil	238,0	157,1	32,6	130,9
Brasiléia	240,4	155,5	29,7	132,9
Bujari	279,7	193,8	40,8	150,7
Capixaba	255,5	177,9	36,0	148,0
Cruzeiro do Sul	257,4	233,5	73,3	163,1
Epitaciolândia	240,7	155,4	29,7	132,9
Feijó	272,1	203,1	59,2	165,1
Jordão	262,4	218,8	58,0	166,1
Mâncio Lima	241,1	223,8	74,5	157,9
Manoel Urbano	280,8	198,9	45,5	159,0
Mar. Thaumaturgo	227,1	187,1	53,6	140,3
Plácido de Castro	271,8	192,5	33,0	155,9
Porto Walter	266,1	233,5	70,8	168,2
Rio Branco	276,3	194,1	39,9	147,8
Rodrigues Alves	264,4	239,0	73,3	166,1
Santa Rosa do Purus	264,6	203,6	50,5	167,2
Senador Guimard	268,9	189,2	38,8	148,5
Sena Madureira	267,9	185,2	37,9	150,3
Tarauacá	265,2	209,4	59,6	164,9
Xapuri	242,3	163,5	30,3	134,4
Porto Acre	282,8	204,3	38,8	145,8

DJF – dezembro, janeiro e fevereiro; MAM – março, abril e maio; JJA – junho, julho e agosto; SON – setembro, outubro e novembro.

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro (DJF) são os mais chuvosos, com valores que variam de 227,1 mm a 280,8 mm. Enquanto junho, julho e agosto (JJA) registram as menores médias

de precipitação, entre 297 mm e 74,5 mm. Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, entre junho a agosto é o mais chuvoso do estado, com médias superiores a 70 mm.

Municípios localizados ao oeste do estado, como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves apresentam médias de precipitação mais elevadas, possivelmente devido à influência de sistemas atmosféricos provenientes da cordilheira peruana. Por outro lado, municípios mais distantes dessa região, como Xapuri e Assis Brasil, registram médias mais baixas, sugerindo uma possível influência de fatores geográficos e de relevo. Este padrão é consistente com a pesquisa de [12], que identificou a variabilidade da precipitação na Amazônia ocidental e suas relações com fatores topográficos e circulatórios.

As temperaturas médias sazonais nos municípios do Acre demonstram variações ao longo do ano, com padrões sazonais distintos, Tabela 3.

Tabela 3 - Temperaturas médias sazonais (em °C) nos municípios do Estado do Acre.

Município	Temperatura média - °C			
	DJF	MAM	JJA	SON
Acrelândia	26,7	26,3	25,4	27,2
Assis Brasil	26,2	25,8	24,8	26,5
Brasiléia	26,4	25,9	24,9	26,7
Bujari	26,6	26,2	25,2	27,2
Capixaba	26,5	26,1	25,1	27,0
Cruzeiro do Sul	27,1	26,9	26,3	27,5
Epitaciolândia	26,4	25,9	24,9	26,7
Feijó	26,8	26,6	25,8	27,2
Jordão	26,2	26,0	25,2	26,6
Mâncio Lima	27,0	26,9	26,2	27,4
Manoel Urbano	26,8	26,5	25,7	27,2
Mar, Thaumaturgo	26,7	26,4	25,7	27,0
Plácido de Castro	26,9	26,5	25,5	27,3
Porto Walter	26,9	26,7	26,0	27,2
Rio Branco	26,9	26,5	25,5	27,4
Rodrigues Alves	27,1	26,9	26,2	27,5
Santa Rosa do Purus	26,4	26,1	25,3	26,8
Senador Guimard	26,7	26,3	25,2	27,2
Sena Madureira	26,9	26,6	25,7	27,4
Tarauacá	26,9	26,7	25,9	27,3
Xapuri	26,6	26,2	25,1	27,0
Porto Acre	26,9	26,5	25,5	27,4

DJF – dezembro, janeiro e fevereiro; MAM – março, abril e maio; JJA – junho, julho e agosto; SON – setembro, outubro e novembro

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro (DJF) geralmente registram as temperaturas mais altas, enquanto junho, julho e agosto (JJA) tendem a ser mais frescos. Por exemplo, em Cruzeiro do Sul, a média de temperatura no DJF é de 27,1°C, enquanto em JJA é de 26,3°C, mostrando uma diferença sazonal de 0,8°C corroborando com os achados de [13], que exploraram as variações de temperatura e umidade na Amazônia, tabela 3.

Há uma variação nas temperaturas médias entre os municípios, sugerindo influências climáticas locais e regionais distintas, Tabela 3. As médias de temperatura em Senador Guionard (26,7°C no DJF) tendem a ser ligeiramente mais altas do que em Santa Rosa do Purus (26,8°C no DJF), indicando diferenças climáticas entre essas áreas.

Porto Acre, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves são geralmente as cidades mais quentes durante os meses mais quentes do ano (DJF), com temperaturas médias de 26,9°C, 27,1°C e 27,1°C, respectivamente. Durante os meses menos quentes (JJA), Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia tendem a ser as cidades menos quentes, com temperaturas médias de 24,8°C, 24,9°C e 24,9°C, respectivamente.

Os resultados obtidos revelam três climas no Estado do Acre, refletindo as diferentes características geográficas e ambientais da região. Observou a predominância dos climas tropicais, como o Clima Af (Tropical Úmido), Clima Am (Tropical de Monções) e o clima Aw (Savana Tropical), Figura 2. Dessa forma, o clima mais prevalente é o "Am", presente tanto na região leste quanto na oeste do Estado. Estudos comparativos, com o de [14], que mapearam a classificação climática de Köppen-Geiger no Brasil, confirmam a presença desses tipos climáticos na região amazônica, destacando a influência da precipitação e temperatura nas classificações.

É fundamental considerar diversos elementos climáticos ao definir um tipo de clima para uma região. Por exemplo, no Estado, os climas Am e Aw são comuns. O Am tem um período seco com precipitação inferior a 60 mm, representando mais de 4% da precipitação anual total. Já no Aw, a estação mais seca ocorre no inverno, com

precipitação inferior a 60 mm, correspondendo a menos de 4% da precipitação anual total.

Figura 2 Classificação climática de Köppen para os municípios do Estado do Acre

Importante ressaltar que a presença de clima semiárido (classificação Aw) em algumas regiões do Estado do Acre representa uma mudança significativa em comparação com classificações climáticas anteriores. Em trabalhos anteriores [15;16], essas regiões foram classificadas de maneira diferente, refletindo possíveis mudanças climáticas ao longo do tempo.

Por exemplo, o estudo de [17] desenvolveu um sistema de informações geográficas para delinear os tipos de clima de Köppen no Brasil. Eles identificaram os climas Am e Af para o Estado do Acre, com a região Leste sendo classificada como Am e a região Oeste como Af.

As cidades no Acre como Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia, e Plácido de Castro, possuem o tipo de clima Aw, caracterizado por ter um período de inverno seco e outro chuvoso, porém com precipitação abaixo de 60 mm no mês mais seco. Essas condições climáticas têm impactos significativos na vegetação, agricultura e nas comunidades locais.

De acordo com [18], a classificação climática é capaz de fornecer informações e potencialidades valiosas sobre as condições de potencialidades agrícolas e o meio ambiente de determinada região de estudo.

4. CONCLUSÃO

Nas cidades do estado do Acre a classificação climática de Köppen apresentam apenas três tipos climáticos Aw (Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba e Plácido de Castro), Af (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Rodrigues Alves) e Am (demais cidades).

5. REFERÊNCIAS

- [1] Ayoade, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 332 p.
- [2] Rolim, G. de S.; Camargo, M.B.P. de; Lania, D.G.; Moraes, J.F.L. de. 2007. Classificação climática de Köppen e de Thornthwaite e sua aplicabilidade na determinação de zonas agroclimáticas para o Estado de São Paulo. *Bragantia* 66, 711-720.
- [3] Setzer, J. Atlas Climático e Ecológico do Estado de São Paulo. Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. São Paulo, Brasil, p. 61. 1966.
- [4] Rolim, G. de S.; Camargo, M.B.P.; Lania, D.G.; Moraes, J.F.L. 2007. Classificação climática de Köppen e de Thornthwaite e sua aplicabilidade na determinação de zonas agroclimáticas para o Estado de São Paulo. *Bragantia* 66, 711-720.
- [5] Cavalcante, L. M. Aspectos geológicos do Estado do Acre e implicações na evolução da paisagem. Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2006.
- [6] Sousa, J. Washington. Características climáticas do município de Rio Branco, Acre, período de 1990-2019. *SCIENTIA NATURALIS*, v. 2, 2020.
- [7] Silva, L. L.; Costa, R. F.; Campos, J. H. B. C.; Dantas, R. T. Influência das precipitações na produtividade agrícola no Estado da Paraíba. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v.13, n.4, p.454-461, 2009.
- [8] Costa Neto, F. A.; Medeiros, R. M.; Sousa, E. P.; Oliveira, R. C. S. Balanço hídrico como planejamento para a cidade de Olivedos-PB. In: Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia, CONTECC, 2014. Centro de Convenções Atlantic City – Teresina, 2014.
- [9] Xavier, A. C., Scanlon, B. R., King, C. W., & Alves, A. I. (2022). New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). *International Journal of Climatology*, 42(16), 8390–8404. <https://doi.org/10.1002/joc.7731>
- [10] Köppen, W.; Geiger, R. *Klimate der Erde*. Gotha: Verlag Justus Perthes. 1928. Wall-map 150cmx200cm.
- [11] Kotték, M.; Grieser, J.; Beck, C.; Rudolf, B.; Rubel, F. *World Map of Köppen-Geiger climate classification updated*. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 15, n. 3, p. 259-263, 2006.
- [12] Espinoza, J. C., et al. (2009). Rainfall hotspots over the Amazon basin: Spatial variability, intensity, and temporal variability. *Water Resources Research*.
- [13] Salati, E., & Marques, J. (1984). Climatology of the Amazon region. *The Amazon: Limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin*.
- [14] Álvares, C. A., et al. (2014). Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*.
- [15] Cunha, R. M. da; Duarte, A. F. Diferenças na climatologia das chuvas entre as regiões leste e oeste do Estado do Acre. In: CONGRESSO DE ESTUDANTES E BOLSISTAS DO EXPERIMENTO LBA, 2., 2005, Manaus. Resumos... Manaus: LBA, 2005.
- [16] IBGE. *Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal*. Rio de Janeiro, 1997. 1 CD-ROM.
- [17] Alvares C.A.; Stape J.L.; Sentelhas P.C.; Moraes Gonçalves J.L.; Sparovek G., 2013 : Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, Vol. 22, No. 6, DOI 10.1127/0941-2948/2013/0507. Alvarez, 2013.
- [18] Andrade Júnior, A. S.; Bastos, E. A.; Barros, A. H. C.; Silva, C. O.; Gomes, A. A. N. Classificação climática e regionalização do semiárido do Estado do Piauí sob cenários pluviométricos distintos. *Revista Ciência Agronômica*, v.36, p.143-151, 2005.